

FONDUL/COLECȚIA DISCURILOR DE STICLĂ DIN ARHIVA DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMÂNE

Liviu POP*

Glass Discs Collection from the Folklore Archive of the Romanian Academy (Abstract)

This article describes the discovery and analysis of a collection of glass discs from the Folklore Archive of the Romanian Academy. These discs, dating from 1952, contain audio recordings inscribed on a fragile emulsion applied to one side of each glass disc. The collection comprises 27 discs, with 23 successfully digitized. The recordings include both Romanian and Hungarian folk music and were likely made by researchers Ioan R. Nicola and Jagamas János. The article discusses the physical characteristics of the discs, their storage conditions, and the information available on their labels. It also explores the challenges in cataloging and preserving this unique and experimental mini-archive, which represents a fascinating legacy of the Cluj Folklore Archive.

Keywords: glass disc recordings, Romanian folklore, Hungarian folklore, audio preservation, ethnomusicology, archival discovery

Cuvinte cheie: înregistrări pe discuri de sticlă, folclor românesc, folclor maghiar, conservare audio, etnomuzicologie, descoperire arhivistică

În iulie 2013, în urma reorganizării spațiilor Arhivei de Folclor, am descoperit împreună cu doamna Maria Cuceu două cutii de carton care aveau inscripționat pe laturi, cu caractere mari și groase, cuvântul „CRISTAL”. În interior am găsit o serie de discuri de sticlă acoperite cu o emulsie asemănătoare șelacului (folosit la discurile de patefon) sau vinilului. Este posibil ca această emulsie aplicată peste discul de sticlă să fie de fapt un tip de lac. Ea permite inscripționarea sunetului prin procedee similare celor utilizate pentru cilindrii de ceară ai fonografului, transformând sunetul cu ajutorul unui ac de scriere în mici șanțuri de adâncime variabilă.

În absența unei analize chimice precise a emulsiei aplicate pe suprafața discului de sticlă, putem constata doar că aceasta este extrem de fragilă. Din totalul de 27 de discuri, 4 prezintă crăpături sau au bucăți de emulsie dezlipite și sfărâmate. Emulsia este aplicată doar pe o singură parte a discului, spre deosebire de viniluri care sunt inscripționate pe ambele fețe. Greutatea lor este considerabilă, fiecare disc cântărind în jur de 380 de grame (două exemplare cântărite aveau 379, respectiv 386 de grame).

Cu ocazia descoperirii, fiecare disc a primit un număr de identificare, marcat fie pe picul în care a fost plasat, fie cu creionul pe eticheta de hârtie de pe fața discului. Pe plicuri s-a notat starea discului (bună, zgâriat, crăpat) și orice alte informații relevante.

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

De asemenea, s-a înregistrat numele fișierului rezultat în urma digitizării. În iulie 2013, când discurile au fost redescoperite, s-a efectuat o evaluare și o digitizare utilizând un pick-up. S-a folosit un cap de citire standard și s-a determinat că viteza de înregistrare/redare este de 78 rotații pe minut (RPM). Cu această ocazie s-a stabilit și anul în care au fost realizate înregistrările: 1952. Acest an apare atât pe mai multe tăieturi de ziar folosite pentru protejerea discurilor (Fig. 1–2), cât și pe unele dintre discuri, de exemplu, pe discul 3 se poate citi „PRÓBA (1952 I)”.

Fig.1. Tăietură din ziar folosită pentru protecția discurilor de sticlă. Se observă anul 1952 în partea stângă sus. Fotografie din colecția autorului.

O parte din discuri au fost introduse în plicuri de dimensiunea A2, în timp ce altele au rămas protejate de vechile tăieturi de ziar. În plicuri au fost plasate toate cele 4 discuri care prezentau elemente de emulsie dezlipite sau fragmentate.

Unele discuri au o etichetă rotundă de hârtie pe care sunt notate informații, în timp ce altele nu au etichete sau au inscripții parțial șterse. Unul dintre discurile cu cele mai complete informații este discul 2 (Fig. 3), care conține următoarele detalii:

Localitatea: Brașov (Lita Buzău); **Tipul de înregistrare și titlul:** a) Cântec: La ogor de primăvară și b) Cântec: Mâncatu's, D(oam)ne, de rele; **Informatorul:** Victor Darie; **Instrumentul:** (voce); **Culegătorul:** I.R. Nicola (identificat după scris); **Anul:** 1952 (presupus pe baza tăieturilor de ziar).

Deși nu toate discurile prezintă informații la fel de complete, observăm că s-a utilizat un sistem de catalogare similar celui folosit pentru fondul fonograf, adaptat la suprafața rotundă a etichetei. Această structură ar putea servi drept bază pentru crearea

unui catalog specific fondului. Cu toate acestea, fragilitatea discurilor impune ca acest proces să fie realizat în condiții de maximă siguranță.

Un aspect pozitiv este existența a 23 de fișiere audio în format wav necomprimat, câte unul pentru fiecare disc. Aceste fișiere ar putea fi folosite pentru a reconstitui sau a sugera natura înregistrărilor prezente pe discuri. Anumite notații indică prezența unor înregistrări în limba maghiară, în timp ce altele se referă la înregistrări în limba română (de exemplu, pe discul 18 este inscripționat „română”). Unele notații fac trimitere la înregistrări existente și pe fonograf (pe discul 17 este notat „m F 378/b F 380/c”) sau pe magnetofon (pe discul 15: „m 1b 1c”). Pe suprafața unor discuri se poate observa clar unde începe o nouă înregistrare, ceea ce ne-a permis să estimăm numărul de înregistrări pe fiecare disc (în general două sau trei, cu excepția discului 9, care pare să conțină cinci înregistrări).

Având în vedere prezența înregistrărilor atât în limba română, cât și în maghiară, putem atribui cu un grad ridicat de certitudine înregistrările în română lui Ioan R. Nicola, iar cele în maghiară lui Jagamas János. Acești doi cercetători ar fi fost cei mai probabil implicați în realizarea acestor experimente la începutul anilor 1950.

Colecție sau Fond? O dilemă aparte se ridică în cazul acestor discuri: cum să clasificăm ansamblul lor? Sunt ele o colecție sau un fond arhivistic? Pentru a oferi o soluție, am realizat o analiză comparativă între cele două clasificări, evidențiind caracteristicile distinctive ale fiecăreia.

Pe baza criteriilor enumerate mai sus, înclin să consider discurile de sticlă din cele două cutii ca fiind un mini fond experimental, insuficient catalogat. Această clasificare se bazează pe următoarele considerente:

Criteria	Colecție	Fond
Proveniență	Poate conține documente din surse diverse, adunate în jurul unui subiect sau teme comune.	Provine de obicei dintr-o singură sursă (instituție, organizație sau persoană).
Organizare	Adecea organizată artificial, după criterii stabilite de arhivist sau colecționar.	Păstrează de obicei structura originală și ordinea documentelor așa cum au fost create sau utilizate de creator.
Unitate de proveniență	Poate să nu aibă o proveniență clară sau unitară.	Respectă principiul provenienței, păstrând legătura dintre documente și creatorul lor.
Selectivitate	Poate fi mai selectivă, conținând doar anumite tipuri de documente sau pe cele considerate mai valoroase.	Tinde să fie mai completă, reprezentând activitatea integrală a creatorului.
Perspectivă oferită	Poate oferi informații concentrate pe un anumit subiect sau perioadă.	Oferă o perspectivă mai amplă asupra activității creatorului.

1. **Proveniența unitară:** Discurile par să provină dintr-o singură sursă – *Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române*, fiind create în cadrul activităților de cercetare ale instituției.

2. **Contextul creării:** Discurile au fost probabil create ca parte a unui experiment sau proiect specific, reflectând activitățile de cercetare și documentare ale *Arhivei* în acea perioadă.

3. **Integritate:** Deși numărul de discuri este relativ mic (27), ele par să reprezinte un set complet al experimentului sau proiectului respectiv.

4. **Coerență temporală:** Toate discurile datează din aceeași perioadă (1952), sugerând o activitate concentrată și unitară.

5. **Diversitate de conținut:** Prezența înregistrărilor atât în limba română, cât și în maghiară, sugerează o abordare comprehensivă a cercetării folclorice, tipică pentru un fond arhivistic.

Este important de menționat că, deși clasificăm aceste discuri ca un mini fond, catalogarea lor insuficientă reprezintă o provocare semnificativă pentru cercetători și arhiviști. Această situație subliniază necesitatea unei examinări și descrieri mai detaliate a conținutului și contextului acestor înregistrări.

Fără îndoială, acest mini fond experimental reprezintă una dintre cele mai misterioase moșteniri ale Arhivei de Folclor Cluj. Valoarea sa constă nu doar în conținutul audio, ci și în informațiile pe care le poate oferi despre metodele de cercetare și tehnologiile de înregistrare utilizate în etnomuzicologia românească la începutul anilor 1950. Studiarea și conservarea acestui fond pot aduce contribuții semnificative la înțelegerea istoriei cercetării folclorice în România și a evoluției tehnologiilor de preservare a patrimoniului cultural imaterial.

II. STUDII ȘI CERCETĂRI

